

УДК 378.147

DOI 10.5281/zenodo.18468182

Научная статья

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ

DEVELOPMENT OF COGNITIVE INTEREST OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE PROCESS OF FORMATION OF FOREIGN LANGUAGE SPEECH CULTURE

ТЕРЕНТЬЕВА УЛЬЯНА ВАДИМОВНА,

ассистент кафедры билингвального образования,

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

TERENTEVA ULYANA VADIMOVNA,

assistant of the Department of bilingual education,

The Yaroslav-the-Wise Novgorod State University.

Статья посвящена проблеме развития познавательного интереса студентов в процессе формирования иноязычной речевой культуры. Данная тема является очень актуальной, поскольку познавательный интерес является «крепкой основой» любой деятельности людей и во многом определяет ее успех. В рамках иноязычного образования стоит особо выделить «иноязычный познавательный интерес», который обладает следующими особенностями: инструментальность, акцент на взаимодействие, диверсификация, высокий уровень прагматичности. В статье довольно подробно раскрываются понятия «познавательный интерес» и «иноязычная речевая культура» и выведены авторские определения данных понятий. Изучена роль познавательного интереса в процессе формирования иноязычной речевой культуры.

This article is devoted to the problem of development of cognitive interest of students in the process of formation of foreign language speech culture. This issue is very relevant since cognitive interest is strong foundation of any activity and mostly determines its success. Within foreign language education it's worth highlighting "foreign language cognitive interest" that has following specialties: instrumentality, focus on interaction, diversification, high level of pragmatism. In the article the notions "cognitive interest" and "foreign language speech culture" are described in details and author's definitions of these notions are given. The role of cognitive interest in the process of formation of foreign language speech culture is researched.

Ключевые слова: *познавательный интерес, иноязычный познавательный интерес, иноязычная речевая культура, инструментальность, диверсификация.*

Key words: *cognitive interest, foreign language cognitive interest, foreign language speech culture, instrumentality, diversification.*

Актуальность.

Современное поколение студентов значительно изменилось: на первый план у них выходят интерес и мотивация, они отличаются большой потребностью в новизне и поиске ощущений. Несмотря на повышение уровня интеллекта, объем их памяти и длитель-

ность концентрации внимания уменьшаются, а нервная система становится более возбудимой. В обществе наблюдаются тенденции глобализации, информатизации, преобразований в сфере культуры и образования. Всё это требует от педагогов следования современным педагогическим стратегиям и построения учебного процесса с опорой на личность обучающегося. Особое внимание необходимо уделять применению приемов мотивации, рефлексии и активизации деятельности, формируя у студентов интерес к учебе, науке и творчеству. Вслед за изменениями в обществе меняются и подходы к иноязычному образованию: оно постепенно отходит от привычного усвоения видов речевой деятельности к процессу овладения иноязычной речевой культурой.

Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.» направлен, в том числе, и на раскрытие потенциала каждого, творческое и профессиональное становление, развитие заинтересованности в своем личностном росте [15]. Поэтому особое внимание следует уделять развитию познавательного интереса, который, безусловно, будет содействовать личностному и профессиональному росту. Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования, студенты должны овладеть устной и письменной коммуникацией на иностранном языке и понимать межкультурное разнообразие [16], что говорит о достаточном уровне сформированности иноязычной речевой культуры.

Согласно результатам исследования компании Education First 2023 года, Россия занимает 41-е место из 113 стран по уровню владения английским языком. И только 5 % населения нашей страны, по данным исследования ВЦИОМ, свободно говорят на английском языке. Ситуация в обществе и международные исследования еще раз подчеркивают актуальность **проблемы** развития познавательного интереса студентов вуза в процессе формирования иноязычной речевой культуры.

Цель исследования: определить роль и особенности познавательного интереса студентов вуза в процессе формирования иноязычной речевой культуры.

Материалы и методы включают обзор научной и научно-исследовательской литературы по проблеме познавательного интереса и вопросу иноязычной речевой культуры студентов вуза, сравнение и анализ данных, а также обобщение и систематизацию полученных результатов. Так, понятие «познавательный интерес» широко рассматривается многими советскими и современными психологами и педагогами, такими как С.Л. Рубинштейн, Н.Г. Морозова, И.Ф. Харламов, Г.И. Щукина, Н.Ф. Добрынин, Л.И. Божович и т. д. Понятие «иноязычная речевая культура» исследовано не так широко; его изучали педагоги-исследователи В.В. Сафонова, Г.А. Касумова, Д.А. Целлоева. В рамках иноязычной речевой культуры особенности понятия «иноязычный познавательный интерес» исследуют современные педагоги-исследователи О.Г. Флеров, В.А. Григорьева-Голубева, М.В. Булыгина, М.В. Копырина и другие.

Обзор литературы по теме.

Существуют различные подходы к определению данного понятия. Чешский педагог-гуманист Ян Амос Коменский первым отнес понятие «интерес» к категории педагогической науки, ставя его в центр воспитательного процесса [8]. Советский психолог и философ С.Л. Рубинштейн соотносит понятие «познавательный интерес» с мотивом познавательной деятельности, подчеркивая тесную взаимосвязь познавательного интереса и знаний [12]. Советский психолог и дефектолог Н.Г. Морозова описывает данное понятие в широком смысле как активное эмоционально-познавательное отношение человека к миру [9]. И.Ф. Харламов рассматривает «познавательный интерес» как эмоционально окрашенную потребность, которая проходит этап мотивации и придает деятельности человека увлекательный характер [18]. Г.И. Щукина [21] и Н.Ф. Добрынин [6] определяют «познавательный интерес» как направленность личности на познавательную деятельность и процесс получения новых знаний.

Е.А. Палешева трактует это понятие как «важнейшее интегральное развитие личности, которое складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в социальных условиях, т.е. его наличие не присуще от рождения» [10, с. 22]. Автор раскрывает понятие «познавательный интерес» с разных сторон: он может выступать в качестве средства развивающего обучения, в качестве мотива учения и являться устойчивой чертой личности [10]. Такого же взгляда придерживается С.А. Владыкина, соотнося данное понятие с устойчивой чертой личности [3]. Безусловно, познавательный интерес влияет на успешность обучения, определяет инициативность обучающегося, творческий подход, активное отношение к окружающей действительности. Согласно И.Н. Соколовской и А.А. Кивилёвой, «познавательный интерес — это активная избирательная направленность личности к окружающему миру», которая может формироваться в какой-либо деятельности, в первую очередь, в учебной [14, с. 89]. Е.В. Феденкова рассматривает познавательный интерес как важную базу «развития человека как деятеля, творца, преобразователя», так как именно интерес способен активизировать любую деятельность, не только познавательную [5, с. 317]. О.В. Флеров отождествляет понятие «познавательный интерес» с основой внутренней мотивации к учебной деятельности, подчеркивая особую значимость этой мотивации для личности в отличие от внешней, которая напрямую зависит от окружающей среды [17].

Таким образом, *познавательный интерес — это активное эмоциональное отношение человека к окружающей действительности, придающее процессу познания увлекательный характер и являющееся мотивом познавательной деятельности.*

Г.И. Щукина [21] определяет структуру «познавательного интереса», которая включает четыре взаимосвязанных компонента:

1. эмоциональный (проявляется в отношении к познавательной деятельности);
2. интеллектуальный (связан с когнитивными процессами, является «ядром познавательного процесса»);
3. регулятивный (заключается в управлении познавательной деятельностью);
4. творческий (описывает новые подходы к деятельности; нестандартные решения сложившихся ситуаций).

Что касается видов познавательного интереса, советский психолог Л.И. Божович выделяет два вида: ситуативный, возникающий в ответ на внешние обстоятельства, и личностный, более глубокий и стабильный, который заключается в осознании смысла определенной деятельности [1]. Г.И. Щукина дополняет предложенную классификацию, добавляя к ситуативному и личностному интересу активный устойчивый интерес, который представляет собой отношение к предмету, объекту, деятельности [21].

Далее сосредоточимся на понятии «иноязычная речевая культура». Данное понятие мы расцениваем как цель иноязычного образования: вслед за Е.И. Пассовым, который определяет цель обучения иностранному языку как овладение «иноязычной культурой» [11], в своем исследовании мы сужаем его до понятия «иноязычная речевая культура». Согласно В.В. Сафоновой, иноязычная речевая культура представляет собой совокупность знаний, умений и навыков в области языка, его реализации в речи, культуры страны изучаемого языка, руководствуясь которыми человек осуществляет речевую деятельность, опираясь на знания психологии общения [13]. Г.А. Касумова подразумевает под понятием «иноязычная речевая культура» способность грамотно выбирать средства языка, которые способны содействовать решению коммуникативной задачи в различных ситуациях общения, учитывая особенности социокультурной среды [7]. В отличие от предыдущих авторов Д.А. Целоева в своем исследовании определяет иноязычную речевую культуру как часть «профессионально-педагогической культуры» [19, с. 89]; понятие «включает в себя теоретические знания, умения и навыки в области речевого общения, нормы речевого поведения, которые обеспечивают продуктивное сотрудничество, взаимодействие и эффективное решение профессиональ-

ных задач» [19, с. 89]. Кроме того, автор в одном из своих исследований вводит понятие «речевая культура современного педагога-лингвиста», которое мы приравниваем к понятию «иноязычная речевая культура»: «значимый показатель его способностей и умений взаимодействовать с другими людьми; это нормы, правила и модели поведения людей в процессе выполнения профессиональной деятельности» [20, с. 292]. Из вышеизложенного следует, что *иноязычная речевая культура — это совокупность языковых, речевых знаний, умений и навыков, знание норм поведения, речевого этикета, культуры и традиций страны изучаемого языка, которые содействуют продуктивному взаимодействию людей.*

Одним из компонентов иноязычной речевой культуры является способность развивать интерес к изучению иностранного языка [20]; следовательно, вслед за О.В. Флеровым [17], в своем исследовании мы говорим о понятии «иноязычный познавательный интерес». Исследователь сравнивает познавательный интерес с «топливом» [17, с. 87], без которого невозможно продуктивное обучение. О.В. Флеров отмечает специфику иноязычного познавательного интереса, которая заключается во внутреннем характере мотивации; инструментальности (на занятии по иностранному языку студенты не узнают новые знания об окружающем мире, а смотрят на уже известные с помощью средств иностранного языка); интерактивности (большое внимание уделяется взаимодействию); и учете особенностей современного цифрового общества [17]. С.Л. Волкова отводит познавательному интересу роль основной предпосылки и источника «постоянного повышения эффективности процесса обучения любому учебному предмету, в том числе и иностранному языку» [4, с. 50]. «Понимание мыслей, чувств, поведения и привычек людей, чей язык изучают старшеклассники и студенты, создает важный контекст для того, чтобы правильно говорить на изучаемом языке и для более эффективного взаимодействия с носителями данного языка, тем самым способствуя развитию познавательного интереса» [4, с. 50]. Можно подчеркнуть, что не только познавательный интерес способствует более успешному овладению иноязычной речевой культурой; но и, наоборот, такой подход к цели обучения, как формирование иноязычной речевой культуры, а не просто обучение иностранному языку, сам по себе оказывает положительное влияние на развитие познавательного интереса. Ведь направленность иноязычного образования на достижение действительно продуктивного межкультурного взаимодействия, безусловно, вызывает интерес у студентов. М.В. Булыгина и М.В. Копырина признают невозможным качественное иноязычное образование и выполнение его воспитательно-образовательной функции без познавательного интереса, так как познавательный интерес, по словам авторов, является прочным фундаментом, который способствует успешной иноязычной деятельности [2]. Развитию познавательного интереса способствует организация иноязычной среды, возможность практического использования языка, грамотно подобранное содержание учебного материала, использование в работе методико-педагогических инноваций, разработка и проведение воспитательных мероприятий [2], «использование лингвострановедческого аспекта» [4, с. 49]. По мнению О.В. Флерова, «иностраный язык становится интересным, если интересна сама информация, осваиваемая на этом языке» [17, с. 88]; исследователь придает особую важность содержанию учебного материала и выбору средств обучения.

Результаты и выводы.

Таким образом, *познавательный интерес — это активное эмоциональное отношение человека к окружающей действительности, придающее процессу познания увлекательный характер и являющееся мотивом познавательной деятельности.* Познавательный интерес является формой внутренней мотивации; в рамках иноязычного образования — важным компонентом иноязычной речевой культуры, которая, в свою очередь, представляет собой *совокупность языковых, речевых знаний, умений и навыков, знание норм поведения, речевого этикета, культуры и традиций страны изучаемого языка, которые содействуют продуктивному взаимодействию и коммуникации людей.* Развитие познавательного интереса стано-

вится важным «двигателем» формирования иноязычной речевой культуры студентов вуза, стимулируя активную познавательную деятельность в области самого иностранного языка, культуры страны изучаемого языка, особенностей речевого поведения, навыков межкультурного взаимодействия и принятия. В рамках иноязычной речевой культуры мы можем говорить о понятии «иноязычный познавательный интерес» и выделить его следующие особенности в процессе овладения иноязычной речевой культурой:

1. *Инструментальность*. Изучая иностранный язык, мы не получаем качественно новых знаний об окружающем мире, а овладеваем новым инструментом его познания; получаем возможность увидеть жизнь через призму других ценностей, культур, традиций, другого видения происходящего.

2. *Акцент на взаимодействие*. О.В. Флеров отмечает, что «коммуникация как обмен информацией сегодня для многих стала самоценным процессом, где межличностные социальные взаимодействия, происходящие вокруг информационного обмена, значат гораздо больше, чем его содержательная ценность» [17, с. 89], что свидетельствует о ключевой роли именно взаимодействия.

3. *Диверсификация*. В зависимости от особенностей современного поколения появляется тенденция к работе с небольшими объемами информации, но с использованием разнообразных средств обучения; изучению небольшого количества информации с разных сторон.

4. *Высокий уровень прагматичности*. Необходимо освоить следующие навыки: использовать грамматические и лексические конструкции в речи; вести себя в соответствии с общепринятыми нормами поведения и речевого этикета; опираться в иноязычном общении на знание культуры и традиций страны изучаемого языка.

Анализ теоретических и практических данных показывает, что уровень познавательного интереса студентов вуза во многом влияет на уровень сформированности их иноязычной речевой культуры, и, наоборот, процесс овладения именно иноязычной речевой культурой, а не только самим иностранным языком, способствует развитию познавательного интереса. Иными словами, студентам интересен процесс изучения иноязычной речевой культуры: навыков общения, норм поведения, правил речевого этикета, навыков взаимодействия, а этот интерес, в свою очередь, содействует еще более качественному усвоению учебного материала.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Божович Л.И. Познавательные интересы и пути их изучения // Известия АПН РСФСР. 1985. Вып.73. С. 50–55.
2. Булыгина М.В., Копырина М.В. Формирование познавательного интереса школьников как условие повышения качества иноязычного образования // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки», 2017. Т. 9. № 3. С. 44–50. DOI 10.14529/ped170304.
3. Владыкина С.А. Различные подходы к понятию «познавательный интерес» // Глазов: Вестник педагогического опыта, 2022. № 53. С. 86–91.
4. Волкова С. Л. Роль познавательного интереса в процессе обучения иностранному языку // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. №63-2.
5. Волкова С.Л. Становление познавательного интереса старшеклассников средствами лингвострановедения: дисс. канд. пед. наук. 2008. 241 с.
6. Добрынин Н. Ф. Основные вопросы психологии внимания // Психологическая наука в СССР. Т. 1. М.: Изд. АПН РСФСР, 1959. С. 207–220.
7. Касумова Г.А. К вопросу о социопрагматической компетенции как коммуникативной составляющей иноязычной речевой культуры обучающихся // Мир науки. Педагогика и психология, 2021. № 4.
8. Коменский Я.А. Великая дидактика. М., ARCHIVE PUBLICA, 2025. 349 с.

9. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе. М.: Знание, 1979. 47 с.
10. Палешева Е.А. Аутентичные тексты как средство развития познавательного интереса учащихся при обучении чтению на уроках английского языка в старших классах средней школы // Киров: Концепт, 2011. № 1. С. 21–25.
11. Пассов Е.И., Артемьева С.С., Дождикова Е.В., Денискина Л.Ю. Концепция коммуникативного обучения иноязычной культуре в средней школе. М.: Просвещение, 1993. 127 с.
12. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: АСТ, 2020. 1280 с.
13. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. Воронеж: Истоки, 1996. 238 с.
14. Соколовская И.Н., Кивилева А.А. К определению сущности понятия «познавательный интерес» в педагогике // материалы междунар. науч. конф. Царскосельские чтения. 2015. С. 89–92.
15. Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». URL: https://lic-kormilovskij-r52.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/dokumenty-all_492.html (дата обращения: 18.01.2026).
16. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): проект. 2022. URL: <https://fgosvo.ru/fgosvo/index/24/94> (дата обращения: 15.01.2026).
17. Флеров О.В. Иноязычный познавательный интерес и его развитие в учебном процессе // Гуманитарный научный вестник, 2021. № 10. С. 86–93. DOI 10.5281/zenodo.5596047.
18. Харламов И.Ф. Как активизировать учение школьников (Дидакт. Очерки): 2-е изд., доп. И перераб. Минск: Нар. Асвета, 1975. 207 с.
19. Целоева Д. А. Содержание и структура иноязычной речевой культуры будущего педагога-лингвиста // Гуманитарный научный вестник. 2020. № 7. С. 86–90. DOI 10.5281/zenodo.3971658.
20. Целоева Д. А., Киргуева Ф. Х. Сущность речевой культуры современного педагога-лингвиста // Проблемы современного педагогического образования. 2019. № 65-1. С. 289–292.
21. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. М.: Просвещение, 1979. 160 с.

Поступила в редакцию: 28.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Терентьева У. В., 2026.